

Nowe stanowiska rzadkich motyli nocnych (Lepidoptera) w gminie Wilkowice (woj. śląskie, Polska)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14799967>

GRZEGORZ HAŁAT

ul. Stroma 21, 43-365 Wilkowice, Polska, e-mail: faunart.biuro@gmail.com

ABSTRACT. New records of rare moths (Lepidoptera: Heterocera) in the Commune of Wilkowice, Silesian Voivodeship, Poland.

The paper presents the results of moth research (Lepidoptera: Heterocera) conducted in the Commune of Wilkowice Silesian Voivodeship, southern Poland, in 2023. Faunistic data are based on moths attracted to light and sugar bait. The occurrence of 5 rare species of moths from the families: Erebidae, Noctuidae and Lasiocampidae, were presented.

KEY WORDS: Lepidoptera, Erebidae, Noctuidae, Lasiocampidae, new record, Wilkowice Commune, Silesian Voivodeship, Poland.

WSTĘP

Badania faunistyczne mają kluczowe znaczenie dla dokumentowania bioróżnorodności, szczególnie na terenach, które do tej pory nie były objęte systematyczną eksploracją. Gmina Wilkowice, położona w województwie śląskim, charakteryzuje się mozaiką terenów antropogenicznych oraz siedlisk naturalnych, w tym lasów mieszanych, łąk, muraw kserotermicznych. Pomimo swojego potencjału przyrodniczego, dotychczasowe dane na temat fauny motyli tego obszaru są znikome, w związku z czym w literaturze naukowej można zauważyć spory deficyt opracowań faunistycznych tych terenów.

Autor od ponad 20 lat prowadzi w gminie Wilkowice obserwacje motyli dziennych i nocnych, dokumentując lokalną faunę i monitorując zmiany środowiskowe. W 2023 roku, dzięki intensywnym badaniom nocnym, udało się potwierdzić występowanie pięciu gatunków, które są nowe dla tego obszaru i rzadkie w skali całego kraju. Niniejsza praca przedstawia wyniki tych badań.

MATERIAŁ I METODY

Obserwacje prowadzono w Wilkowicach na granicy muraw kserotermicznych (wzbożonych o rośliny krzewiaste, eurotypowe i nieliczne młaki) oraz lasu mieszanego, w jednym miejscu na wysokości 445 m n.p.m., gdzie teren jest w znacznym stopniu ustrukturalizowany (UTM CA61). W bliskim sąsiedztwie znajdują się ogródki działkowe. Motyle wabiono do płóciennego ekranu oświetlonego żarówką żarowręciovą 500 W oraz za pomocą samolówki z przynętą pokarmową.

Dane zbierano od marca do sierpnia 2023 roku. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorze autora.

WYNIKI

W trakcie badań stwierdzono pięć gatunków, które po raz pierwszy zarejestrowano na terenie gminy Wilkowice:

Lasiocampidae***Cosmotriche lobulina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Ryc. 1)**

Wilkowice, 29.05.2023, 1 ex.

Gatunek rozsiedlony od północnych oraz środkowo-wschodnich regionów Europy, przez umiarkowane i chłodne obszary Azji, aż po wschodnie rejony Syberii. W Polsce występuje przede wszystkim w rejonach Karpat i Sudetów oraz na północnym wschodzie kraju. Dodatkowo, odnosząc się do dawnych zapisów, odnotowano go m. in. na Górnym Śląsku.

Rzadko obserwowany (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012).

Okaz zwabiony do światła.

Ryc. 1. *Cosmotriche lobulina* – imago, (CA61) Wilkowice, 29.05.2023 (fot. G. Hałat).

Fig. 1. *Cosmotriche lobulina* – imago, (CA61) Wilkowice, 29.05.2023 (photo G. Hałat).

Erebidae***Catocala electa* (VIEWEG, 1790) (Ryc. 2)**

Wilkowice, notowana dwukrotnie: 24.07.2023 oraz 21.08.2023, 2 exx.

Gatunek o zasięgu eurosyberyjskim. Dawniej w Polsce szeroko rozprzestrzeniony, obecnie stwierdzany na pojedynczych stanowiskach, głównie we wschodniej części

kraju: Lubelszczyzna, Podlasie, Mazowsze i Podkarpacie (BUSZKO & NOWACKI 2017) oraz południowej. Obserwowany sporadycznie (NOWACKI & BUSZKO 2019).

Oba osobniki zostały zwabione do samołówki z przynętą pokarmową.

Ryc. 2. *Catocala electa* – imago, (CA61) Wilkowice, 24.07.2023 (fot. G. Hałat).

Fig. 2. *Catocala electa* – imago, (CA61) Wilkowice, 24.07.2023 (photo G. Hałat).

Minucia lunaris (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Ryc. 3)

Wilkowice, 22.05.2023, 1 ex.

Motyl występuje w zachodniej części krainy palearktycznej. W Polsce dawniej spotykany rzadko, głównie w lasach dębowych (HEINTZE 1990). Współcześnie notowany lokalnie na terenie całego kraju poza wyżej położonymi obszarami górskimi (NOWACKI & BUSZKO 2019).

Osobnik zwabiony do światła.

Noctuidae

Mormo maura (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 4)

Wilkowice, 24.07.2023, 1 ex.

Gatunek występujący w południowo-zachodniej części Palearktyki. Jego zasięg obejmuje całą Europę zachodnią, sięgając do Polski i Ukrainy. Współcześnie obserwacje odnotowuje się na południowych obszarach Polski po południową Wielkopolskę.

Gatunek rzadko spotykany (NOWACKI & BUSZKO 2019).

Osobnik został zwabiony do światła, jednakże początkowo mógł zainteresować się przynętą pokarmową, która była oddalona o kilkanaście metrów od lampy.

Ryc. 3. *Minucia lunaris* – imago, (CA61) Wilkowice, 22.05.2023 (fot. G. Hałat).

Fig. 3. *Minucia lunaris* – imago, (CA61) Wilkowice, 22.05.2023 (photo G. Hałat).

Ryc. 4. *Mormo maura* – imago, (CA61) Wilkowice, 24.07.2023 (fot. G. Hałat).

Fig. 4. *Mormo maura* – imago, (CA61) Wilkowice, 24.07.2023 (photo G. Hałat).

Xylena vetusta (HÜBNER, 1813) (Ryc. 5)

Wilkowice, 24.03.2023, 2 exx.

Dawniej gatunek dość pospolity (HEINTZE 1990).

Obecnie spotykany pojedynczo i na nielicznych stanowiskach. Odnotowany m. in. w miejscowościach: Zgoń Mitręgówka; Kobiór (leśn. Promnice) (CHOWANIEC & LARYSZ 2024), Mirów (NOWACKI & WĄSALA 2006). Okazy zostały zwabione do światła.

Ryc. 5. *Xylena vetusta* – imago, (CA61) Wilkowice, 24.03.2023 (fot. G. Hałat).

Fig. 5. *Xylena vetusta* – imago, (CA61) Wilkowice, 24.03.2023 (photo G. Hałat).

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J., MASŁOWSKI J. 2012. Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera – cz. I. Wyd. “Koliber”, Nowy Sącz: 301 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- CHOWANIEC G., LARYSZ A. 2024. Motyle (Lepidoptera) Lasów Pszczyńskich. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 30(006): 1–84 (online). DOI:
- HEINTZE J. 1990. Motyle Polski – cz. I. (wyd. 2. uzupełnione.), Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa: 301 pp.
- NOWACKI J., BUSZKO J. 2019. Atlas motyli Polski - Część IV. Sówki., Wyd. Grupa IMAGE, Warszawa: 301 pp.
- NOWACKI J., WĄSALA R. 2006. Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Noctuidae) środowisk naskalnych w okolicy Mirowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. *Wiadomości entomologiczne* 25 (2): 105–124.

Accepted: 26 January 2025; published: 4 February 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>